

PERFIL PIAUIENSE DAS INTERNAÇÕES POR HIPERTENSÃO ESSENCIAL ENTRE 2013 E 2022

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 11/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8361599

Miquéias de Oliveira Silva¹

Mário Andretti Matos de Brito²

José Hugo Moreira de Sousa Lima³

Antonio Gabriel Coimbra Rocha⁴

Saraí de Brito Cardoso⁵

Resumo

A Hipertensão Essencial (HE) é um distúrbio crônico caracterizado por pressão arterial vascular persistentemente elevada sem uma etiologia específica identificável. É uma das principais doenças cardiovasculares e representa um grande desafio para a saúde pública em todo o mundo. Assim, lança-se mão de um estudo transversal, documental e quantitativo com dados da plataforma DATASUS e amostra composta de pacientes internados em hospitais públicos no Piauí (PI) de janeiro de 2013 a dezembro de 2022. No PI, o perfil epidemiológico do paciente internado por Hipertensão Essencial predomina no sexo feminino, na cor parda, atendidos em urgência, com idade superior aos 70 anos. Houve uma relação de óbitos/internação 2,46 vezes maior em atendimentos eletivos em comparação aos de urgência, predomínio de internações no sexo feminino, sendo 1,39 vezes maior que no masculino e a relação de óbitos/internação 1,3 vezes maior no sexo masculino. Os óbitos surgiram a partir da terceira década de vida e avançaram progressivamente, com pico na sétima década. As internações têm diminuído ao longo do tempo, porém a mortalidade tem apresentado flutuações.

Abstract

Essential Hypertension (EH) is a chronic disorder characterized by persistently elevated vascular blood pressure without a specific identifiable etiology. It is one of the leading cardiovascular diseases and represents a significant challenge to public health worldwide. Therefore, a cross-sectional, documentary, and quantitative study was conducted using data from the DATASUS platform, with a sample composed of patients admitted to public hospitals in the state of Piauí (PI) from January 2013 to December 2022. In PI, the epidemiological profile of patients hospitalized due to Essential Hypertension predominantly consists of females, individuals of mixed race, treated on an urgent basis, and aged over 70 years. There was a 2,46 times higher ratio of deaths to hospitalizations in elective cases compared to urgent cases, a predominance of hospitalizations in females, 1,39 times higher than in males, and a 1,3 times higher ratio of deaths to hospitalizations in males. Deaths emerged from the third decade of life and progressed progressively, peaking in the seventh decade. Hospitalizations have decreased over time, although mortality has exhibited fluctuations.

Introdução

A Hipertensão Essencial (HE) é um distúrbio crônico caracterizado por pressão arterial vascular persistentemente elevada sem uma etiologia específica identificável. É uma das principais doenças cardiovasculares e representa um grande desafio para a saúde pública em todo o mundo. O nome “essencial” da doença indica a sua natureza intrínseca, uma vez que a sua origem subjacente está frequentemente relacionada com fatores genéticos, estilo de vida, processo de envelhecimento e fatores ambientais (COELHO et al., 2019).

Ao longo do tempo, a hipertensão essencial emergiu como um importante factor de risco para muitas complicações graves, incluindo doenças cardíacas, eventos cerebrovasculares, doenças renais e outras manifestações vasculares adversas. Uma das manifestações desta patologia é a necessidade de internação hospitalar e controle do pico hipertensivo e lesões de órgãos-alvo, como coração, cérebro, rins e intestino, bem como gestão das consequências clínicas associadas (DA CONCEIÇÃO; DE SOUZA, 2021).

Ao longo dessa análise epidemiológica, busca-se traçar o perfil de pacientes hospitalizados por hipertensão essencial no estado do Piauí, verificando quais variáveis apresentam alterações relevantes, posto que compreensão deste perfil não só ajuda a desenhar as características demográficas dos indivíduos afetados pela doença, mas também fornece a base para intervenções de prevenção, gestão clínica e desenvolvimento de políticas de saúde pública destinadas a abordagens cada vez mais eficazes na diminuição de seus prejuízos cardiovasculares na população (FERNANDES et al., 2019).

Objetivo

Avaliar o perfil epidemiológico de pacientes internados por hipertensão essencial no Piauí entre 2013 e 2022.

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal, documental e quantitativo com dados secundários colhidos do Sistema de Informações Hospitalares da plataforma DATASUS em agosto de 2023. A amostra foi composta de pacientes internados por Hipertensão Essencial (HE) em hospitais de serviços públicos no Estado do Piauí de janeiro de 2013 a dezembro de 2022. As variáveis analisadas foram gênero, idade, caráter de atendimento, internação, ano de atendimento, custo de internação, óbitos, tempo de internação e seu custo médio individual. Os dados foram tratados por estatística descritiva simples, isto é, utilizando-se frequências absolutas e relativas quantificadas por meio do uso do programa Microsoft Excel.

Resultados e Discussão

No Piauí, em consequência de HE, houve um total de 16.621 internações, com custo médio de R\$ 213,98, uma média de permanência de 2,9 dias e 147 óbitos (0,88%). Desse total, 16.575 foram de urgência, com custo médio de R\$ 214,00, média de 2,9 dias de internação e 146 óbitos (0,88%). De outro lado, 46 AIH foram eletivas, a um custo de R\$ 205,64, permanência hospitalar média de 3,4 dias e 1 óbito (2,17%).

No sexo masculino, houve 6.929 (41,69%) internações, custo médio de R\$ 220,21, permanência de 2,8 dias e 71 óbitos (1,02%). Já no sexo feminino, ocorreram 9.692 (58,31%) hospitalizações, com custo médio de R\$ 209,52, duração média de 2,9 dias e 76 óbitos (0,78%).

Quanto à cor/raça, os maiores valores das seguintes variáveis foram encontradas em pessoas pardas: 6.825 AIH, duração de internação de 3,0 dias, óbitos (45; 30,61%), e taxa de mortalidade de 0,66%. O maior custo médio foi em pessoas de cor preta, sendo de R\$ 234,51. Os dados gerais são encontrados na tabela a seguir.

No tocante à faixa etária, houve internações em todas as idades, porém os óbitos começaram a surgir somente a partir de 30-39 anos (1; 0,08%). A taxa de mortalidade aumentou progressivamente a partir dessa faixa etária,

sendo de 0,49% em 40-49 anos, apesar da diminuição sutil a 0,46% de 50-59 anos, seguiu-se com 0,60% de 60-69 anos, de 1,02% de 70-79 anos, atingindo pico de 2,59% em 80 anos e mais, que também foi a faixa etária responsável pelo maior custo médio de internação, de R\$ 221,21, e duração média, sendo de 3,1 dias.

Taxa de mortalidade por internação

AIH aprovadas versus Faixa Etária

Quanto ao ano de atendimento, houve redução progressiva no número de internações (tabela 3), com discreto aumento em 2021, e seguido de queda em 2022. O ano de 2021 teve o maior custo por AIH, sendo de R\$ 243,59. O maior tempo de permanência no hospital foi em 2019, com 3,2 dias. Quanto aos óbitos, houve pico em 2014 (23; 1,03%) e 2015 (23; 1,06%), seguidos de redução, novo ápice em 2018 (14 casos; 0,94%), com seguinte redução e pico abrupto em 2022 atingindo máxima mortalidade dentre todo o período analisado (19 óbitos; 2,12%).

AIH aprovadas versus Ano atendimento

Taxa de mortalidade versus Ano atendimento

Conclusão

No Piauí, o perfil epidemiológico do paciente internado por Hipertensão Essencial é composto predominantemente por pacientes do sexo feminino, de cor parda, atendidos em caráter de urgência, com idade superior aos 70 anos.

Além disso, foi possível observar uma relação de óbitos/internação 2,46 vezes maior em atendimentos eletivos em comparação aos de urgência, porém é relevante considerar que a quantidade de atendimentos eletivos é relativamente diminuta.

Houve predomínio de internações no sexo feminino, sendo 1,39 vezes maior que no masculino, porém seu custo médio de internação foi levemente inferior. Apesar de ter resultado em uma maior quantidade de óbitos, a relação de óbitos/internação foi 1,3 vezes maior no sexo masculino.

Ocorreu dominância de internações, óbitos e taxa de mortalidade na população parda. Deve-se atentar para o fato de que constituem a maior porcentagem da população piauiense.

Quanto à faixa etária, os óbitos começaram a surgir a partir da terceira década de vida e avançaram progressivamente até atingir pico na sétima década, e mesmo a taxa de mortalidade apresentando o mesmo comportamento, somente alcançou pico a partir da oitava década. Fato interessante é que as internações têm diminuído ao longo do tempo, porém a mortalidade tem apresentado momentos de baixa, seguidos de alta, sendo o último ano o mais marcante em todo o período.

A partir da análise dos dados é possível concluir que são necessárias medidas de prevenção primária direcionadas ao sexo feminino e a pacientes acima dos 30 anos de idade, a população que mais demandou hospitalização, como conscientização acerca dos fatores de risco para HE e da importância de exercícios físicos regulares por pelo menos 30 minutos por dia e dieta balanceada, e realizar tratamento direcionado para Hipertensão Essencial, intervenções que cabem à rede de Atenção Primária em Saúde.

Por outro lado, cabe aos serviços hospitalares atentar com maior minúcia à evolução dos pacientes masculinos internados, visto que tem apresentado morbidade relevante comparativamente ao o sexo feminino, e aos pacientes idosos, devido também a seus maiores índices de morbidade. Ademais, as autoridades de saúde pública devem se preocupar com o pico de mortalidade que foi destoante, sendo o maior em toda a década no último, a fim de direcionar intervenções hospitalares que contribuam para diminuir o número de óbitos nos próximos anos.

Referências

BARROSO, Weimar et al. **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020**. Arquivos Brasileiros de Cardiologia [online]. 2021, v. 116, n. 3 [Acessado 24 de ago 2022], pp. 516-658. Disponível

BRASIL. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. **Ministério da Saúde**. Disponível em: <<http://www.datasus.gov.br>>. Acesso em: 24 de ago 2023.

COELHO, Sabrina Rosa et al. A influência da HAS na fisiopatogenia da DRC: uma revisão sistemática. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 6, n. 2, p. 57-60, 2019.

DA CONCEIÇÃO, Rafael dos Santos; DE SOUZA, Iara Leão Luna. Hipertensão arterial na infância: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e484101119935-e484101119935, 2021.

FERNANDES, Dione Rodrigues et al. Utilização de fármacos vasodilatadores de ação direta e indireta no tratamento de hipertensão arterial: artigo de revisão. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 10, n. 1, p. 148-156, 2019.

HAMMER, G. D.; MCPHEE, S. J. **Fisiopatologia da doença: uma introdução à medicina clínica**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

KOHLMANN JR., O. et al.. III **Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial**. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabolismo, v. 43, n. Arq Bras Endocrinol Metab, 1999 43(4), p. 257-286, ago. 1999.

MACEDO, J. L.; OLIVEIRA, A. S. da S. S.; PEREIRA, I. C.; SOUSA MAGALHÃES ASSUNÇÃO, M.. de J. **Perfil epidemiológico da hipertensão arterial na região nordeste do Brasil**. Revista Uningá, [S. l.], v. 56, n. 4, p. 156-163, 2019. DOI:

10.46311/2318-0579.56.eUJ2675. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/2675>. Acesso em: 24 ago. 2023.

MAGALHÃES, Lucélia et al. **Conceito e Aspectos Epidemiológicos da**

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!